

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

The Next Generation of Digital Skills: The Case of Personalized Recommendation Algorithms

Team Members:

- Thomas Boulousis
- Dimitrios Triantafyllidis
- Antonios Bakaltos
- Dimos Tychalas

Ιούνιος 2025

TITLE

The Next Generation of Digital Skills: The Case of Personalized Recommendation Algorithms

ABSTRACT

In the present paper, we focus on the impact of personalized recommendation algorithms on social media, examining a range of cognitive limitations and skills — such as cognitive biases including the lack of critical thinking and confirmation bias — through their social, psychological, and ethical implications.

Social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter/X operate using algorithms that collect and analyze personal data in order to display content tailored to each user's individual interests. While this enhances the user experience, it also leads to serious side effects, such as ideological isolation (echo chambers and filter bubbles), misinformation, censorship (e.g., through shadow-banning), addiction, mental strain, and the mass exploitation of personal data.

In this paper, we present relevant research and examples that highlight the extent of these issues. At the same time, we propose solutions centered around enhancing digital literacy, data literacy, collaboration with artificial intelligence, self-regulation and digital well-being, as well as the development of ethical technological awareness. Our proposed solutions aim to empower the modern citizen, seeking to enable individuals to understand, question, and manage the digital environment with responsibility and critical thinking.

Πίνακας περιεχομένων

ABSTRACT	1
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ	6
2.1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ	6
2.1.1) Ορισμός.....	6
2.1.2) Θεωρητική θεμελίωση	6
3) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA.....	8
3.1) ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ECHO CHAMBER ΚΑΙ FILTER BUBBLE.....	8
3.1.1) Ορισμοί echo chamber και filter bubble	8
3.1.2) Σχετικές Έρευνες	9
3.1.3) Λόγος ύπαρξης του φαινομένου, τρόπος λειτουργίας και ανάλυση υφισταμένων ελλείψεων δεξιοτήτων που το ενισχύουν	9
3.2) SHADOW-BANNING ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ	11
3.2.1) Ορισμός shadow-banning	11
3.2.2) Ιστορική αναδρομή	11
3.2.3) Σχολιασμός της πρακτικής και περιγραφή ελλειμματικών δεξιοτήτων που πιθανώς την προωθούν	12
3.3) ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.....	13
3.3.1) Ορισμός της παραπληροφόρησης.....	13
3.3.2) Μορφές αλγοριθμικά-διαδιδόμενη παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.....	13
3.3.3) Τρόποι διάδοσης και προκατάληψη της επιβεβαίωσης	14
3.3.4) Στόχοι και επιπτώσεις της παραπληροφόρησης	15
3.4) ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ENGAGEMENT-DRIVEN ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ.....	15
3.4.1) Εισαγωγή στην έννοια του εθισμού και του engagement-driven σχεδιασμού	15
3.4.2) Υφιστάμενες τάσεις στο σχεδιασμό και τη χρήση μέσω κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν εθισμό	16
3.4.3) Επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών	17
3.5) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	18
3.5.1) Κανονισμός ePrivacy της Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	18
3.5.2) Αναγκαιότητα τέτοιων νόμων.....	19
3.5.3) Άλλες συνέπειες της κατάχρησης ιδιωτικών δεδομένων.....	20

4) ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ.....	21
4.1) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ	21
4.2) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.....	21
4.2.1) Αναγκαιότητα της κριτικής προσέγγισης του ψηφιακού κόσμου	21
4.2.2) Περισσότερα απτά παραδείγματα προκλήσεων από τις νέες τεχνολογίες	22
4.2.3) Δεξιότητες προς ενίσχυση και ενσωμάτωση στην εκπαίδευση	22
4.3) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	23
4.3.1) Εισαγωγή στην έννοια του data literacy	23
4.3.2) Απαραίτητες δεξιότητες ενός data literate ατόμου	24
4.3.3) Σημασία του data literacy	25
4.4) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ	26
4.4.1) Σημασία δεξιοτήτων συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη.....	26
4.4.2) Τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη εξειδίκευση	26
4.4.3) Διαχείριση περιεχομένου που παράγεται από γεννητική τεχνητή νοημοσύνη	27
4.4.4) Νέα παιδεία που συνδυάζει συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη	27
4.5) ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ.....	28
4.5.1) Αναγκαιότητα ψηφιακής δεοντολογίας	28
4.5.2) Σημασία της σωστής ενημέρωσης	28
4.5.3) Δεξιότητες ψηφιακής δεοντολογίας.....	29
4.6) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ	29
4.6.1) Ψηφιακή ευεξία και προκλήσεις της τεχνολογικής εποχής.....	29
4.6.2) Στρατηγικές αυτορρύθμισης και υγιούς χρήσης της τεχνολογίας	30
4.6.3) Δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας και ευεξία	31
5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	34
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	39

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, επηρεάζοντας ριζικά όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής, συμπεριλαμβανομένου και της επικοινωνίας, που πλέον δεν περιορίζεται στον φυσικό χώρο. Στο επίκεντρο αυτής της ψηφιακής επανάστασης βρίσκονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλατφόρμες όπως το *Facebook*, το *Instagram*, το *TikTok* και το *Twitter/X* ενσωματώνουν τη δυνατότητα σύνδεσης με φίλους, ενημέρωσης για τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο, συμμετοχής σε δημόσιους διαλόγους και δημιουργίας περιεχομένου. Η επιτυχία τους βασίζεται εν πολλοίς στην προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, που πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων, οι οποίοι συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα χρηστών προκειμένου να εμφανίζουν περιεχόμενο που θεωρείται πιο σχετικό για τον καθένα.

Ωστόσο, πίσω από αυτήν την φαινομενικά αθώα τεχνολογία, ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι. Η ίδια αλγοριθμική λογική που προτείνει σχετικό περιεχόμενο, μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα ιδεολογικής απομόνωσης, παραπληροφόρησης, λογοκρισίας, εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων αλλά και σοβαρού εθισμού και ψυχοσωματικών προβλημάτων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια συστηματική προσέγγιση του ζητήματος, εστιάζοντας στις τεχνολογίες αλγοριθμικών προτάσεων όπως εφαρμόζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα διερευνήσουμε υφιστάμενες τάσεις, όπως την έλλειψη αυτοέλεγχου στην χρήση των μέσων μαζικής δικτύωσης, την περιορισμένη ικανότητα διασταύρωσης πληροφοριών και την γνωστική πλάνη της επιβεβαίωσης, μέσω των επιπτώσεων που έχουν στην καθημερινότητά μας. Έπειτα, θα προτείνουμε την απόκτηση δεξιοτήτων όπως την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αυτορρύθμισης και ψηφιακής δεοντολογίας, το *data literacy* και τη συνεργασία με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των εν λόγω επιπτώσεων.

Στόχος της εργασίας δεν είναι να απορρίψει εξ ολοκλήρου την τεχνολογία, αλλά να αναδείξει τη διττή της φύση. Επιλέξαμε να εστιάσουμε στους αλγορίθμους εξατομικευμένων προτάσεων, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο διαδεδομένους και επιδραστικούς μηχανισμούς στη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία. Ταυτόχρονα, συνδέεται με αμέτρητες άλλες έννοιες και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Έτσι, η εργασία μας επιχειρεί να αγγίξει, πέραν των ζητημάτων που συνδέονται με τους

αλγόριθμους εξατομικευμένων προτάσεων, πληθώρα από άλλα ζητήματα και εν τέλει να συνδέσει την τεχνολογία με τις κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις της.

2) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2.1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2.1.1) Ορισμός

Οι αλγόριθμοι εξατομικευμένων προτάσεων (*recommendation algorithms*) είναι συστήματα που μελετούν τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές των χρηστών, ώστε να προσφέρουν προσαρμοσμένες προτάσεις που έχουν άμεση σχέση με το εκάστοτε άτομο, όπως προτάσεις για προϊόντα, ειδήσεις, υπηρεσίες ή ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Θεωρητικά, αυτοί οι αλγόριθμοι δεν στρέφονται μόνο προς την ακρίβεια αλλά και προς την βελτίωση της ποικιλίας, της πρωτοτυπίας, της απροσδόκητης ανακάλυψης και της δικαιοσύνης. Βέβαια, αμφισβητείται το πόσο αυτό έχει επιτευχθεί (Zhang et al., 2021). Με την εκρηκτική άνοδο του διαδικτυακού περιεχομένου σήμερα, τέτοιοι αλγόριθμοι αναδεικνύονται ως τα πλέον απαραίτητα εργαλεία για ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες εκ φύσεως στοχεύουν να στηρίξουν την πλοήγηση των χρηστών σε περιβάλλον με απεριόριστες επιλογές, προσαρμόζοντας κατά το δυνατόν τη ροή τους (Casalegno, 2022). Πλατφόρμες όπως *TikTok*, *Twitter/X*, *Instagram*, *YouTube* και *Facebook* συχνά χρησιμοποιούν συνδυασμό ενός συνόλου μοντέλων και συστημάτων, μετατρέποντάς τες στην πραγματικότητα σε «μηχανές» που διανέμουν περιεχόμενο (Narayanan, 2023).

2.1.2) Θεωρητική θεμελίωση

Ο Narayanan (2023) περιγράφει τρία μοντέλα διανομής περιεχομένου στα *social media*: το μοντέλο συνδρομής, το δικτυακό μοντέλο και το αλγοριθμικό μοντέλο. Στο μοντέλο συνδρομής, οι χρήστες βλέπουν μόνο αναρτήσεις από αυτούς που ακολουθούν. Έτσι λειτουργούσαν στην αρχή οι πρώτες πλατφόρμες, όπως το *Facebook* και το *Twitter/X*. Στο δικτυακό μοντέλο, εκτός από τις αναρτήσεις των λογαριασμών που ακολουθούν, οι χρήστες βλέπουν και περιεχόμενο των λογαριασμών που ακολουθούν οι ακόλουθοί τους (π.χ. μέσω *retweets* ή κοινοποιήσεων). Το *Twitter/X* βασιζόταν κυρίως σε αυτό το μοντέλο πριν το 2016. Στο αλγοριθμικό μοντέλο, οι πλατφόρμες προβάλλουν περιεχόμενο στους χρήστες με βάση προβλέψεις για το τι είναι πιο πιθανό να τους ενδιαφέρει, ανεξάρτητα από την λίστα των

ακολουθούν τους. Αυτό πλέον χρησιμοποιείται από όλα τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μετάβαση από τα δικτυακά στα αλγοριθμικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούν αλγορίθμους εξατομίκευσης όπως αυτούς που περιγράψαμε νωρίτερα, έχει σημαντικές επιπτώσεις. Για τους χρήστες, αλλάζει το πώς βιώνουν τη ροή των αναρτήσεων, καθώς πλέον αυτή περιέχει περιεχόμενο από αγνώστους. Για τις ίδιες τις πλατφόρμες, επηρεάζει σημαντικά τη στρατηγική προσέγγισης και διατήρησης των χρηστών. Για τους δημιουργούς, αφενός μειώνει τη σημασία απόκτησης ακολούθων, αφετέρου αυξάνει την σημασία του περιεχομένου που «αρέσει» στον αλγόριθμο και άρα έχει πιθανότητες να μεταδοθεί περισσότερο. Εν τέλει, όμως, αυτή η μετάβαση ενέχει αρκετούς κινδύνους, ιδιαίτερα καθώς οι υφιστάμενες δεξιότητες και γνώσεις των σημερινών χρηστών επιτρέπουν σε τρίτους να τους χειραγωγήσουν. Η ανάλυσή των κινδύνων της συγκεκριμένης μετάβασης θα αποτελέσει το πρώτο ζήτημα αυτής της εργασίας.

Τέλος, πριν εξεταστούν αυτοί οι κίνδυνοι, είναι σκόπιμο να σκιαγραφηθεί η ευρύτερη διάχυση της χρήσης του διαδικτύου και των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η υψηλή διείσδυση του διαδικτύου, η αύξηση των *online* αγορών αλλά και η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υποδεικνύουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι πλήρως ενσωματωμένη στον ψηφιακό ιστό, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για κατανόηση των μηχανισμών και των συνεπειών των αλγορίθμων εξατομίκευσης. Τα βασικά μεγέθη αποτυπώνονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Α.

3) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

3.1) ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ECHO CHAMBER ΚΑΙ FILTER BUBBLE

3.1.1) Ορισμοί echo chamber και filter bubble

Η «κάμαρα ηχού» (μετάφραση δική μας), στα αγγλικά *echo chamber*, είναι ένα περιβάλλον στο οποίο συναντώνται και αναπαράγονται συγκεκριμένες απόψεις και πεποιθήσεις, ενώ αμφισβητούνται χωρίς να εξετάζονται εναλλακτικές απόψεις. Όταν κάποιος βρίσκεται και κυκλοφορεί σε ένα περιβάλλον που εμφανίζει στοιχεία *echo chamber*, όπου προωθούνται απόψεις με τις οποίες συμφωνεί, ενισχύει περαιτέρω τις απόψεις του, χωρίς να υπάρχει εξωτερική πρόκληση ή διαφοροποίηση (Arguedas, 2022).

Η «φούσκα φίλτρου» (μετάφραση δική μας), αλλιώς *filter bubble*, είναι μια κατάσταση διανοητικής απομόνωσης που εμφανίζει στοιχεία *echo chamber*. Δημιουργείται όταν συστήματα εξατομικευμένων προτάσεων όπως αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξατομικεύουν σε υπερθετικό βαθμό το περιεχόμενο που προβάλλεται στο χρήστη. Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, τέτοια συστήματα συλλέγουν δεδομένα για το χρήστη (όπως η τοποθεσία, το ιστορικό αναζήτησης, αλυσίδες συνδέσμων, κ.λπ.) προκειμένου να σχηματίσουν ένα ψηφιακό προφίλ του χαρακτήρα, των πεποιθήσεων και των προτιμήσεών του. Στη συνέχεια, προβάλλουν περιεχόμενο που συνάδει με το προφίλ του και συχνά είναι είτε κατηγορηματικά υπέρ των απόψεών του, είτε κατηγορηματικά κατά των αντίθετων απόψεων — με άλλα λόγια, ο χρήστης δε βλέπει ούτε περιεχόμενο που παρουσιάζει αρνητικά τις δικές του απόψεις, ούτε περιεχόμενο που παρουσιάζει θετικά αντίθετες απόψεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή των ήδη προϋπάρχοντων απόψεών του και τον σχηματισμό μιας πλάνης που υπονοεί ότι οι αντίθετες απόψεις είναι εύκολα καταρρίψιμες (Arguedas, 2022).

Ο όρος «φούσκα φίλτρου» εισήχθη στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο από τον Eli Pariser στο βιβλίο του *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You* (2011). Ο Pariser αναλύει

επιπτώσεις της εξατομίκευσης περιεχομένου στον τρόπο που οι χρήστες αντιλαμβάνονται τον κόσμο και περιγράφει μια σειρά από ελλείψεις δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην όξυνση των αρνητικών συνεπειών των *filter bubbles*. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι οι σύγχρονοι πολίτες δε διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες κριτικής σκέψης και αξιολόγησης πληροφοριών και παρουσιάζουν σημαντικές γνωστικές προκαταλήψεις.

3.1.2) Σχετικές Έρευνες

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε δύο έρευνες που πιστοποιούν την ύπαρξη των προαναφερθέντων φαινομένων. Μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και την *Microsoft* (Flaxman et al., 2013) εξέτασε το ιστορικό περιήγησης 1,2 εκατομμυρίων χρηστών στις ΗΠΑ, που δέχτηκαν να συμμετέχουν μέσω της χρήσης του πρόσθετου εργαλείου *Bing Toolbar* για τον *Internet Explorer*. Στόχος της ήταν να μετρήσει τα ποσοστά επισκεψιμότητας φιλελεύθερων και συντηρητικών ειδησεογραφικών ιστοτόπων. Διαπιστώθηκε πως, τουλάχιστον την περίοδο που διεξήχθη η έρευνα, οι χρήστες περιορίζονταν κατά κόρον σε ιστοσελίδες μόνο μίας από τις δύο πλευρές του Αμερικάνικου πολιτικού φάσματος. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο ότι, τουλάχιστον στον τομέα της διαδικτυακής ειδησεογραφίας, παρατηρούνται στοιχεία των φαινομένων «φούσκας φίλτρου» και «κάμαρας ηχού».

Μία άλλη μελέτη από το Πρίνστον και το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (Chitra et al., 2020) εξέτασε τις επιπτώσεις φαινομένων «φούσκας φίλτρου» μέσω αλγοριθμικού φιλτραρίσματος στην κοινωνική πόλωση που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, σύγκριναν τα ποσοστά και την ισχύ της πόλωσης σε ελεγχόμενες και μη-ελεγχόμενες πλατφόρμες. Διαπιστώθηκε ότι μη-ελεγχόμενα δίκτυα, όπως το *Twitter/X*, εμφανίζουν αυξημένες τάσεις πόλωσης και ριζοσπαστικοποίηση. Αντίθετα, όπως ήταν αναμενόμενο, ελεγχόμενα δίκτυα σαν το *Reddit*, όπου οι διαχειριστές σπεύδουν να περιορίσουν την ακραία πόλωση, παρουσιάζουν πιο χαμηλά ποσοστά και γενικά πιο ήπιες μορφές πόλωσης.

3.1.3) Λόγος ύπαρξης του φαινομένου, τρόπος λειτουργίας και ανάλυση υφισταμένων ελλείψεων δεξιοτήτων που το ενισχύουν

Ο βασικός λόγος ύπαρξης αυτών των φαινομένων έγκειται αφενός στη προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη μέσω της παροχής περιεχομένου που θεωρείται πιο σχετικό και ενδιαφέρον για τον ίδιο. Αφετέρου, όμως, τέτοιες πρακτικές πηγάζουν και από την επιθυμία των σχεδιαστών της εκάστοτε διαδικτυακής πλατφόρμας να κεντρίσουν και να διατηρήσουν την προσοχή του χρήστη για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Όπως προαναφέρθηκε, η προβολή περιεχομένου που τραβάει την προσοχή αποτελεί κύρια τακτική που αξιοποιούν τέτοιες πλατφόρμες. Γενικά, προκειμένου να τραβήξουν και να διατηρήσουν την προσοχή, οι αλγόριθμοι καταλήγουν σε μεθόδους όπως την προώθηση περιεχομένου με ακραία μηνύματα, που έχουν ως συνέπειες την ριζοσπαστικοποίηση και την κοινωνική πόλωση (Pariser, 2011).

Το φαινόμενο ενισχύεται από υφιστάμενες γνωστικές και κοινωνικές αδυναμίες των χρηστών. Αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη κριτικής σκέψης, τη γνωστική προκατάληψη της επιβεβαίωσης (*confirmation bias*), τη τάση για γρήγορα συμπεράσματα και τη συναισθηματική αντίδραση αντί για αναλυτική αξιολόγηση πληροφοριών. Ιδιαίτερα το *confirmation bias*, που πηγάζει από την τάση των ανθρώπων να αναζητούν, να ερμηνεύουν και να θυμούνται πληροφορίες με τρόπους που επιβεβαιώνουν τις ήδη υπάρχουσες πεποιθήσεις τους (Nickerson, 1998), είναι ένα ζήτημα αρκετά σημαντικό και θα αναλυθεί περαιτέρω σε επόμενα τμήματα της εργασίας.

Παρατίθεται λοιπόν μια πιο πλήρης περιγραφή των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου, όπως θίγονται στο βιβλίο του Pariser (2011). Κατ' αρχάς, η απομόνωση από αντίθετες απόψεις εγκλωβίζει τους χρήστες σε περιβάλλοντα που ενισχύουν μόνο τις δικές τους πεποιθήσεις, με αποτέλεσμα να επαναπαύονται και συχνά να χάνουν τη θέληση να διαφύγουν. Αυτό συνδέεται ιδιαίτερα και με τη γνωστική προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Έτσι, η συνεχής ενίσχυση των ίδιων απόψεων οδηγεί σε ριζοσπαστικοποίηση και σε ακραίες στάσεις που αγνοούν τη λεπτότητα του κάθε ζητήματος. Παράλληλα, η επιλογή του περιεχομένου που βλέπει ο χρήστης επηρεάζει την αντίληψή του για τα σύγχρονά του γεγονότα, οδηγώντας σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Επηρεάζεται λοιπόν και η δημοκρατική διαδικασία και περιορίζεται η ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center (2024), αυτό προκύπτει κυρίως από τη ραγδαία αύξηση της χρήσης πλατφορμών όπως το *TikTok* και το *YouTube*, που ενισχύουν από την φύση τους τη δημιουργία προσωποποιημένων μικρόκοσμων πληροφορίας. Σύμφωνα

με δεδομένα του Pew Research Center, η χρήση του *YouTube* από εφήβους αγγίζει το 90% ενώ του *TikTok* το 63%, την ώρα που το *Facebook* υποχωρεί από 71% σε 32% μέσα σε μία δεκαετία (2014–2024), φανερώνοντας τη μετατόπιση προς πλατφόρμες που επιβραβεύουν τη γνωστική επανάληψη και την άνευ όρων συμφωνία με τις απόψεις του χρήστη (βλ. παράρτημα Β, γράφημα 1).

Από τις πέντε δεξιότητες που θα προτείνουμε στο τέταρτο τμήμα της προκείμενης εργασίας, οι αρνητικές επιπτώσεις των φαινομένων *echo chamber* και *filter bubble* μπορούν να περιοριστούν με την ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, την ικανότητα συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη και το *data literacy*.

3.2) SHADOW-BANNING ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

3.2.1) Ορισμός shadow-banning

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από κρίσιμα κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά ζητήματα — τα οποία βέβαια συχνά οι ίδιες εκκινούν. Αναπτύσσουν λοιπόν διάφορους μηχανισμούς εποπτείας και διαχείρισης του περιεχομένου, με σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και την προστασία της κοινωνίας, που όμως σπάνια επιτυγχάνουν τον σκοπό τους πλήρως. Μέσα στην πληθώρα των μεθόδων που μπορούν να αξιοποιήσουν, εμφανίζεται το φαινόμενο του *shadow-banning*, το οποίο αποτελεί μια μορφή «σιωπηρής» λογοκρισίας. Μέσω των αλγορίθμων, οι πλατφόρμες μπορούν να περιορίσουν την απήχηση συγκεκριμένων λογαριασμών, αναρτήσεων ή σχολίων χωρίς να ειδοποιήσουν άμεσα τον χρήστη. Αν και δεν αφαιρείται επίσημα το περιεχόμενο, στην πράξη καθίσταται λιγότερο ορατό και κατά συνέπεια λιγότερο προσβάσιμο, επηρεάζοντας σημαντικά τη συμμετοχή και την επίδραση του χρήστη στον ψηφιακό διάλογο. Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια, την ελευθερία έκφρασης και τη χειραγώγηση της πληροφορίας στις διαδικτυακές κοινότητες (Risius et al., 2024).

3.2.2) Ιστορική αναδρομή

Ο όρος *shadow-banning* εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2001, περιγράφοντας τότε έναν μηχανισμό σε διαδικτυακά *forum* όπου οι αναρτήσεις ενός χρήστη αφαιρούνταν από τη δημόσια θέα, αλλά συνέχιζαν να είναι ορατές στον ίδιο τον χρήστη. Η πρακτική αυτή γινόταν χωρίς ειδοποίηση, κάνοντας τον χρήστη να πιστεύει ότι η δημοσίευσή του είναι κανονικά προσβάσιμη (Savolainen, 2022).

Ο όρος απέκτησε ευρύτερη αναγνώριση το 2018, όταν συντηρητικοί πολιτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το *Twitter/X* για σκόπιμο αποκλεισμό προβολής σε λογαριασμούς «εξεχόντων ρεπουμπλικάνων». Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκαν ότι οι λογαριασμοί τους δεν εμφανίζονταν στα αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης κατά την αναζήτηση χρηστών (Wong, 2019).

3.2.3) Σχολιασμός της πρακτικής και περιγραφή ελλειμματικών δεξιοτήτων που πιθανώς την προωθούν

Αν και είναι δύσκολο να πιστοποιηθεί ο συγκεκριμένος ισχυρισμός, είναι γεγονός ότι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούν αλγορίθμους για να κατευθύνουν την προσοχή των χρηστών. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο πώς αυτοί οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση, συχνά προβάλλοντας σκόπιμα αμφιλεγόμενο ή σοκαριστικό περιεχόμενο. Συζητήσεις έχουν αναπτυχθεί σχετικά με το αν αυτές οι πρακτικές εντείνουν την κοινωνική πόλωση και ενισχύουν τον διαδικτυακό εξτρεμισμό. Έτσι, αν και οι υφιστάμενες δεξιότητες του μέσου χρήστη ασθενούν, τουλάχιστον υπάρχει μια ενεργή συζήτηση και ενημέρωση περί του ζητήματος.

Ωστόσο, έχει δοθεί λιγότερη προσοχή στην αντίστροφη χρήση των αλγορίθμων. Η πρακτική του *shadow-banning* μειώνει την ορατότητα των δημοσιεύσεων, των χρηστών ή ακόμα και ολόκληρων κοινοτήτων, χωρίς την ενημέρωση του προσώπου που επηρεάζεται. Μέσα από τέτοιες αλγοριθμικές παρεμβάσεις, που είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν αλλά δύσκολο να πιστοποιηθούν, οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το περιεχόμενο που κυκλοφορεί, όχι απαραίτητα διαγράφοντάς το, αλλά υποβαθμίζοντάς το (Savolainen, 2022).

Η εφαρμογή και αποδοχή τέτοιων πρακτικών διευκολύνεται από το περιορισμένο ψηφιακό αλφαριθμητικό (*digital literacy*), καθώς και από την ανεπαρκή κατανόηση των αρχών

διαφάνειας και λογοδοσίας στις τεχνολογικές εφαρμογές. Γενικά, η ελλιπής κατανόηση των τρόπων που η ελευθερία του λόγου μπορεί να περιοριστεί στο Διαδίκτυο αποτελεί αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, των ΜΜΕ, των αρχών και άλλων σχετικών φορέων να ενημερώσουν σωστά τους χρήστες. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και στην ακεραιότητα της διαδικτυακής πληροφόρησης, η οποία θα αναλυθεί περαιτέρω στο επόμενο τμήμα.

Από τις δεξιότητες που προτείνουμε στο τέταρτο τμήμα της εργασίας, λοιπόν, η ψηφιακή δεοντολογία είναι η βασικότερη δεξιότητα που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

3.3) ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

3.3.1) Ορισμός της παραπληροφόρησης

Με τον όρο παραπληροφόρηση αναφερόμαστε στη διάδοση εσφαλμένων ή παραποιημένων πληροφοριών που συχνά έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν απόψεις και στάσεις. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Ιστορικά, αυταρχικές κυβερνήσεις όπως αυτή της ναζιστικής Γερμανίας, χρησιμοποίησαν την παραπληροφόρηση για να ελέγξουν τη δημόσια γνώμη. Στη σύγχρονη εποχή, η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται για πολιτικά οφέλη, όπως στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και την πανδημία *Covid-19* που ξεκίνησε το 2020, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινωνικών και πολιτικών διαμαχών (Πανταντζίκου et al., 2021· Φραγκόπουλος, 2022· Kaplan, 2020). Στα *social media*, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται ραγδαία λόγω των αλγορίθμων που προωθούν περιεχόμενο με υψηλή αλληλεπίδραση, ανεξάρτητα από την ακρίβειά του.

3.3.2) Μορφές αλγοριθμικά-διαδιδόμενης παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ψευδείς ειδήσεις, το εντυπωσιοθηρικό περιεχόμενο (*clickbait*), το ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό και οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν βασικές μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνεται η παραπληροφόρηση στον ψηφιακό κόσμο. Οι ψευδείς ειδήσεις που περιγράφουν μη-αληθινά γεγονότα και οι εντυπωσιοθηρικοί τίτλοι, χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών μέσω υπερβολικών ή διαστρεβλωμένων

πληροφοριών. Το ψηφιακά αλλοιωμένο περιεχόμενο, που παραδείγματά του αποτελούν οι τροποποιημένες φωτογραφίες (μέσω λογισμικών όπως το *photoshop*), τα *deepfakes* και τα *voice clones*, είναι μια πιο τεχνολογικά εξελιγμένη μορφή παραπληροφόρησης που δημιουργεί ψεύτικες εντυπώσεις για πραγματικά πρόσωπα ή καταστάσεις. Επιπλέον, οι λογαριασμοί στα *social media* που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την διαχείρισή τους χρησιμοποιούνται για τη μαζική διασπορά ειδήσεων, θεωριών συνωμοσίας και γενικά περιεχομένου που διαστρεβλώνει την αλήθεια (Higdon, 2020).

Οι αλγόριθμοι προτάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν, όπως προαναφέρθηκε, με στόχο την μεγιστοποίηση του χρόνου παραμονής του χρήστη στη πλατφόρμα. Έτσι, αντί να φιλτράρουν και να περιορίζουν την παραπληροφόρηση, συχνά προωθούν περιεχόμενο που είναι πιο προκλητικό, εντυπωσιακό ή αμφιλεγόμενο, επειδή αυτό προκαλεί υψηλότερη αλληλεπίδραση. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένας κύκλος διασποράς που είναι δύσκολο να σπάσει (Higdon, 2020).

3.3.3) Τρόποι διάδοσης και προκατάληψη της επιβεβαίωσης

Οι αλγόριθμοι προώθησης, όπως ήδη αναλύθηκε, ευνοούν αναρτήσεις που προκαλούν έντονα συναισθήματα, συχνά χωρίς να πιστοποιούν την εγκυρότητα των πληροφοριών της εκάστοτε ανάρτησης. Παράλληλα, τα *filter bubbles* που δημιουργούνται μέσα στις διάφορες πλατφόρμες, περιορίζουν την έκθεση σε διαφορετικές απόψεις. Ανατρέξτε, για παράδειγμα, στην μελέτη των πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Στάνφορντ και της Microsoft (Flaxman et al., 2013), όπου διαπιστώθηκε πως χρήστες συχνάζουν μόνο σε ενημερωτικές ιστοσελίδες που συμφωνούν με τις πολιτικές τους απόψεις. Πέραν αυτών, όμως, διαδικτυακές δημοσιότητες (*influencers*) και γενικά μη ελεγχόμενες πηγές δεδομένων στο Διαδίκτυο, μπορούν να διαδώσουν εύκολα ανακριβείς ή ψευδείς ειδήσεις, συχνά χωρίς ουσιαστική εποπτεία ή συνέπειες (Pariser, 2011).

Η παραπληροφόρηση στεριώνει στον λογισμό του χρήστη λόγω μια πληθώρας γνωστικών προκαταλήψεων, με κύρια τη γνωστική προκατάληψη της επιβεβαίωσης (*confirmation bias*). Οι ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες συνήθως στοχεύουν σε χρήστες που ήδη είναι προδιατεθειμένοι από το ευρύτερό τους περιβάλλον να πιστέψουν ή να συμφωνήσουν με το περιεχόμενό τους (Nickerson, 1998). Ειδικά σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, όπου η πληροφορία καταναλώνεται γρήγορα και χωρίς επαλήθευση, το εν λόγω γνωστικό σφάλμα

λειτουργεί ενισχυτικά, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο όπου η παραπληροφόρηση δεν αμφισβητείται αλλά ενισχύεται.

3.3.4) Στόχοι και επιπτώσεις της παραπληροφόρησης

Αν και κάποιες φορές γίνεται άθελα, η παραπληροφόρηση μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο που αξιοποιούν κακόβουλοι παράγοντες για να επηρεάσουν τη γνώμη του κοινού και να χειραγωγήσουν πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις. Συχνά δημιουργεί φόβο, αβεβαιότητα ή πανικό, με στόχο είτε την οικονομική εκμετάλλευση μέσω αύξησης της επισκεψιμότητας και της διαφήμισης, είτε την υπονόμηση της αξιοπιστίας προσώπων ή οργανισμών.

Επιπλέον, ενισχύει θεωρίες συνωμοσίας και διαδίδει ψευδείς αφηγήσεις, διαβρώνοντας τον δημόσιο διάλογο και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς προς όφελος κάποιου τρίτου. Αυτό προκαλεί πόλωση και κοινωνική διχόνοια, οδηγώντας σε έντονες συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και την εμπιστοσύνη του κοινού στις έγκυρες πηγές πληροφόρησης (European Commission, 2021).

Όπως καταδεικνύεται και από ενδεικτικές συνεντεύξεις με νέους ανθρώπους (βλ. παράρτημα Γ), η πολιτική πληροφορία συχνά προσλαμβάνεται μέσα από φιλτραρισμένα κοινωνικά μέσα, χωρίς ουσιαστική διασταύρωση ή βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου. Πολλές φορές, η αλήθεια εκλαμβάνεται μέσα από συναισθηματική προσέγγιση ή ταύτιση. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν — έστω και έμμεσα — την ανάγκη για κριτικό αναστοχασμό. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της ικανότητας αξιολόγησης περιεχομένου, ιδιαίτερα στη νέα γενιά χρηστών του διαδικτύου. Όπως και στην ανάλυση των φαινομένων *echo chamber* και *filter bubble*, έτσι και εδώ κρίνεται σκόπιμη η αναφορά του *data literacy* και της ανεπτυγμένης κριτικής σκέψης ως βασικά εμπόδια στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης.

3.4) ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ENGAGEMENT-DRIVEN ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3.4.1) Εισαγωγή στην έννοια του εθισμού και του *engagement-driven* σχεδιασμού

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πιστοποιείται ακόμα περισσότερο ο ισχυρισμός ότι βασικός λόγος ύπαρξης των αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων αποτελεί η προσπάθεια να

βελτιστοποιηθεί η κέντριση του ενδιαφέροντος και να διατηρηθεί η προσοχή των χρηστών. Εν τέλη αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι στην εκάστοτε πλατφόρμα για περισσότερη ώρα — δίνοντας κίνητρο επίσης στους δημιουργούς περιεχομένου να στοχεύσουν συγκεκριμένα στην διατήρηση της προσοχής του κοινού τους (Debasmita et al., 2025).

Η διαρκής κινητοποίηση του ενδιαφέροντός μας μέσω συνεχών εικόνων, ατελείωτου *scrolling*, ειδοποιήσεων, σύντομου περιεχομένου και σοκαριστικών δηλώσεων εξατομικευμένων στα δικά μας ιδιαίτερα πιστεύω, πράγματι επηρεάζει τα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή, καθιστώντας τους χρήστες πιο ευάλωτους σε εθισμό (Debasmita et al., 2025). Ως νέοι φοιτητές, έχουμε παρατηρήσει πόσο συχνά καταλήγουμε να κάνουμε *scrolling* στο *TikTok* ή το *Instagram*, ακόμα και όταν δεν έχουμε χρόνο. Πολλοί από εμάς ξεκινάμε να διαβάζουμε και τελικά χάνονται 20-30 λεπτά χωρίς να το καταλάβουμε. Το αίσθημα ότι μπορεί να χάσουμε κάτι σημαντικό και η ανάγκη για συνεχείς ειδοποιήσεις είναι σχεδόν καθολική εμπειρία. Αυτή η δυσκολία αυτορρύθμισης από μέρους μας επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή μας λειτουργικότητα.

3.4.2) Υφιστάμενες τάσεις στο σχεδιασμό και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν εθισμό

Παραθέτουμε λοιπόν λειτουργίες, συνήθως ελεγχόμενες από συστήματα εξατομικευσης περιεχομένου, που προκαλούν εθισμό στους χρήστες. Κατ' αρχάς, η προβολή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο — που συνήθως είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή — σχετικά με τις αναρτήσεις των λογαριασμών που ακολουθεί ο εκάστοτε χρήστης, τον οδηγεί σε διαρκή εγρήγορση και τον ωθεί να ελέγχει διαρκώς την εφαρμογή (Voggenreiter, 2023). Η συνεχής αυτή διακοπή, που εν μέρη ξεκινά από την τάση μας να έχουμε ηλεκτρονικές συσκευές πάντα σε κοντινή απόσταση, ενισχύεται από το αίσθημα ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να χάσει κάτι σημαντικό (*fear of missing out – FOMO*). Πολλοί χρήστες αναπτύσσουν έτσι σταδιακά την ρουτίνα να ελέγχουν τα κοινωνικά δίκτυα ακόμη και αμέσως μόλις ξυπνήσουν ή πριν κοιμηθούν, συνδέοντάς τα με τις πιο προσωπικές τους στιγμές.

Επιπλέον, παρατεταμένη έκθεση σε ατελείωτα feed, που επιλέγουν αλγοριθμικά την καλύτερη επόμενη δημοσίευση χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τις προηγούμενες

προτιμήσεις μας, προκαλούν γνωστική υπερφόρτωση (*cognitive overload*). Αυτή η κατάσταση κατακλύζει το μυαλό του χρήστη με πληθώρα πληροφοριών όπως εικόνες, ειδήσεις και ενημερώσεις, αποσπά την προσοχή των χρηστών και τους δημιουργεί διάθεση παρορμητικότητας, δυσκολεύοντας τον έλεγχο του χρόνου χρήσης και προκαλώντας αχρείαστο άγχος και αγωνία (UNC health, 2023).

Αναφορικά με τα *likes* και τον σχολιασμό περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι συμβάλλουν και αυτά άμεσα στη διατήρηση των χρηστών με το να τους προσφέρουν στιγμιαία επιβράβευση. Η βασική τους σύνδεση με το ζήτημα της ψηφιακής αυτορρύθμισης είναι όμως πιο έμμεση και ύπουλη. Όπως έχει ήδη υπονοηθεί, απαραίτητο στοιχείο στη διατήρηση των χρηστών είναι το ατελείωτο περιεχόμενο, το οποίο πρέπει κάποιος να δημιουργήσει. Τα *likes* και τα σχόλια — κάποιες φορές και η προώθηση — δίνουν κίνητρο στους δημιουργούς περιεχομένου, μέσω ενός ξεκάθαρα συστήματος ανατροφοδότησης, να παράγουν ολοένα και πιο εξατομικευμένο, συναρπαστικό περιεχόμενο που τραβά την προσοχή των χρηστών στο έπακρο, γεγονός που επηρεάζει και τη δική τους ψυχική υγεία. Ωθούνται, για παράδειγμα, στην διαρκή προβολή μιας συγκεκριμένης αφήγησης του εαυτού τους, γεγονός που αντικατοπτρίζει την πλαστή επιθυμία ελέγχου διαφορετικών κοινωνικών προσωπείων. Με τη σειρά τους, οι χρήστες αντιδρούν μέσω περισσότερων *likes* και σχολίων, δημιουργώντας έτσι έναν ατέρμονο κύκλο ανατροφοδότησης (Voggenreiter, 2023).

3.4.3) Επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών

Αυτός ο στόχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή να μεγιστοποιούν την διατήρηση προσοχής του χρήστη, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία αυτών που υποκύπτουν. Οι χρήστες αποσπώνται συνεχώς από τις ειδοποιήσεις και το περιεχόμενο των *social media*, με αποτέλεσμα να χάνουν χρόνο και να μην καταπιάνονται με πιο παραγωγικές ασχολίες (UNC health, 2023). Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως το *scrolling* και γενικά η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να έχει και κάποιες θετικές επιπτώσεις, που συχνά προκύπτουν από την παρακολούθηση πληροφοριακού, εκπαιδευτικού περιεχομένου — άλλωστε, ο τομέας επικοινωνίας της επιστήμης ανθίζει τελευταία στο Διαδίκτυο, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έστω μια κάποια ζήτηση για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, οι όποιες θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του εκάστοτε χρήστη δεν καταργούν τις αντίστοιχες αρνητικές, οι οποίες είναι πολλαπλές.

Επιπλέον, η συνεχής σύγκριση με άλλους χρήστες, η ανάγκη για αναγνώριση και η διαρκής έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο, επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία. Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο UNC των ΗΠΑ ανέβασε το 2023 έναν οδηγό σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της αλόγιστης χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξήγησε ότι μπορούν να αμβλύνουν τα ψυχικά συμπτώματα ατόμων που έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη ή άγχος.

Τέλος, η υπερβολική χρήση *social media* επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου (UNC health, 2023). Εν μέρη αυτό οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες, όπως στην έκθεση της ρέτινας του ματιού σε γαλάζιο φως, που ο οργανισμός συνδέει με το φως της ημέρας (Harvard health, 2024). Από την άλλη, ο ύπνος επηρεάζεται και από την ψυχική κατάσταση του ατόμου και καθώς έχουμε ήδη δει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιδεινώνουν την ψυχική υγεία, δεν είναι περίεργο που η υπερβολική χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει συνδεθεί με αϋπνία και γενικά κακή ποιότητα ύπνου (Levenson et al., 2017).

Άλλωστε σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center (2024), το ποσοστό των Αμερικανών εφήβων που πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αρνητική επίδραση στους συνομηλίκους τους αυξήθηκε δραματικά, από 32% το 2022 σε 48% το 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανησυχία των ίδιων των χρηστών, ειδικά της νεότερης γενιάς, απέναντι στον εθισμό και τις ψυχολογικές συνέπειες που προκαλεί η διαρκής έκθεση σε αλγοριθμικά επιλεγόμενο περιεχόμενο (βλ. παράρτημα Β, γράφημα 2). Εννοείται πως, από τις πέντε δεξιότητες που θα προτείνουμε στο τέταρτο τμήμα της εργασίας, η ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθμισης είναι και η πιο βασική στην καταπολέμηση του εθιστικού σχεδιασμού.

3.5) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.5.1) Κανονισμός *ePrivacy* της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στα προβλήματα ιδιωτικοποίησης και εκμετάλλευσης δεδομένων που προκύπτουν όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούν αλγόριθμους εξατομικευμένων προτάσεων. Ο κανονισμός *ePrivacy* είναι ένας σημαντικός νόμος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σκοπό να προστατεύσει την ιδιωτική ζωή στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Directive, 2002). Συμπληρώνει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση *cookies*, τις στοχευμένες διαφημίσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές εταιρείες χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα (General Data Protection Regulation). Η εφαρμογή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις και διαφωνίες μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών. Αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη επιβάλει αυστηρά πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται. Αν και η εφαρμογή του έχει καθυστερήσει, ο κανονισμός παραμένει πολύ σημαντικός γιατί βοηθά στη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι οι χρήστες δίνουν ξεκάθαρη συγκατάθεση πριν χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

3.5.2) Αναγκαιότητα τέτοιων νόμων

Η ανάγκη για τέτοιου είδους ρυθμίσεις γίνεται ακόμη πιο επιτακτική αν σκεφτεί κανείς ότι τα *social media* βασίζονται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εκμεταλλεύεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για στοχευμένη διαφήμιση και άλλους εμπορικούς σκοπούς — μάλιστα, σχετικά με το κύριο ζήτημα της εργασίας, η εκπαίδευση των αλγορίθμων εξατομικευμένης πρότασης βασίζεται ακριβώς στη συλλογή προσωπικών δεδομένων με διάφορους τρόπους.

Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές τα δεδομένα των χρηστών συλλέγονται χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς καταγράφεται, πώς και γιατί. Ένας μεγάλος αριθμός χρηστών δεν έχουν πλήρη ενημέρωση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν πραγματικά συνειδητή συγκατάθεση — γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη στην ψηφιακή εγγραμματοσύνη του ευρέως κοινού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα προβλέπουν οι κανονισμοί *ePrivacy* και *GDPR*.

Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν λεπτομερή προφίλ, ώστε να προβάλλονται στοχευμένες διαφημίσεις — με άλλα λόγια, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούν τα δεδομένα μας για να στοχεύουν το περιεχόμενο που μας δείχνουν, έτσι και οι διαφημιστικές εταιρείες αξιοποιούν τα δεδομένα μας για να εξατομικεύουν διαφημίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετούνται κυρίως εμπορικά συμφέροντα, ενώ η ιδιωτικότητα των ατόμων περιορίζεται. Το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν τέτοια δεδομένα

εκτίθενται ή καταλήγουν σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές σε περιπτώσεις παραβίασης βάσεων δεδομένων. Τέτοια περιστατικά δείχνουν πόσο ευάλωτα είναι τα προσωπικά δεδομένα και πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης (Ullah et al., 2022).

3.5.3) Άλλες συνέπειες της κατάχρησης ιδιωτικών δεδομένων

Εν τέλει, όλο και περισσότεροι χρήστες χάνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτές τις πλατφόρμες, αφού νιώθουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα δεν προστατεύονται. Η Debra Aho (2022) αναφέρει ότι η ασφάλεια των δεδομένων και του απορρήτου ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρέασε την εμπιστοσύνη των χρηστών στα προκείμενα μέσα. Ακόμα και αν αποφασίσει να διαγράψει τον λογαριασμό του ένας χρήστης, κάποια δεδομένα μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένα, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να εννοηθούν μέσω της ανάλυσης δεδομένων από λογαριασμούς που σχετίζονται με τον εν λόγω, προκαλώντας περαιτέρω σύγχυση και ανησυχία. Επιπλέον, η χρήση αυτών των πληροφοριών για πολιτικούς σκοπούς, όπως στοχευμένη διαφήμιση σε προεκλογικές περιόδους, μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη και το εκλογικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας, για παράδειγμα, φαινόμενα *filter bubble*. Έτσι, αν και το ζήτημα της ιδιωτικότητας των δεδομένων δεν σχετίζεται άμεσα με τις τάσεις και τις υφιστάμενες δεξιότητες των χρηστών σχετικά με τους αλγόριθμους εξατομικευμένων προτάσεων, η αναφορά του κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ενισχύει και επιδεινώνει πολλά από τα προβλήματα που έχουν ήδη αναλυθεί.

4) ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

4.1) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗΣ

Η αυξανόμενη επιρροή των αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων στη διαμόρφωση της ψηφιακής εμπειρίας έχει, λοιπόν, αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικούς μηχανισμούς αντίστασης και προστασίας, καθιστώντας χρήσιμη την αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργίας και των επιπτώσεών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή εγγραμματοσύνη (*digital literacy*) αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχετίζεται άμεσα με την ενδυνάμωση των πολιτών απέναντι στις αλγοριθμικές επιρροές. Οι τρόποι ενίσχυσής της αποτελούν βασικό άξονα στην προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών συνεπειών των συστημάτων εξατομικευμένων προτάσεων. Καθώς οι δεξιότητες αυτές, αν καλλιεργηθούν ορθά, μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερους τομείς πέρα από το συγκεκριμένο ζήτημα που αναλύθηκε στο πρώτο μέρος της εργασίας, η προσέγγιση που ακολουθεί θα είναι γενικότερη, με συχνές όμως αναφορές στους αλγόριθμους εξατομικευμένων προτάσεων και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

4.2) ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

4.2.1) Αναγκαιότητα της κριτικής προσέγγισης του ψηφιακού κόσμου

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η ικανότητα κριτικής προσέγγισης του διαδικτυακού περιεχομένου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς, όπως έχουμε ήδη αναλύσει, η παραπληροφόρηση διαδίδεται εύκολα μέσω αλγορίθμων που ευνοούν εντυπωσιακό ή παραπλανητικό υλικό. Επομένως, η κριτική σκέψη και την ικανότητα διασταύρωσης πηγών καθίσταται επιτακτική (Diepeveen et al., 2022). Δεν είναι πλέον αρκετό να καταναλώνει κάποιος πληροφορίες. Χρειάζεται να τις φιλτράρει, να τις ερμηνεύει και να τις θέτει υπό αμφισβήτηση (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2020). Σε ένα τέτοιο ψηφιακό περιβάλλον, δεξιότητες κριτικής σκέψης πρέπει να αναπτύσσονται από την παιδική κιόλας ηλικία (Veldhuis et al., 2024).

4.2.2) Περισσότερα απτά παραδείγματα προκλήσεων από τις νέες τεχνολογίες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2020) αναφέρει ότι με την εμφάνιση τεχνολογιών όπως τα *deepfakes* ή τα κείμενα που συντάσσονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (όπως το ChatGPT), η αξιοπιστία του ψηφιακού περιεχομένου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μπορεί να κυκλοφορούν βίντεο με πολιτικούς να φαίνεται ότι εκφέρουν λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ, ψευδείς συμβουλές υγείας που φαίνονται επιστημονικά τεκμηριωμένες ή άρθρα με στόχο την ενίσχυση προκατειλημμένων αντιλήψεων. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική συμπεριφορά, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις προσωπικές επιλογές.

Είναι σύνηθες φαινόμενο για χρήστες, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, να μοιράζονται ή να κοινοποιούν περιεχόμενο χωρίς να ελέγξουν την αξιοπιστία του. Για παράδειγμα, η διάδοση ενός άρθρου που υποτίθεται ότι παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα για τη διατροφή μπορεί να βασίζεται σε αναξιόπιστες πηγές και δεν είναι τεκμηριωμένες από έγκυρους οργανισμούς, όπως αμφιλεγόμενα *blog* ή την προσωπική ιστοσελίδα του ίδιου του αρθρογράφου. Η ελκυστική γραφή τέτοιων άρθρων, σε συνδυασμό με τα πολλά *likes* και τις κοινοποιήσεις, δημιουργούν την ψευδή αίσθηση της εγκυρότητας, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να τα διαδώσουν χωρίς δεύτερη σκέψη.

4.2.3) Δεξιότητες προς ενίσχυση και ενσωμάτωση στην εκπαίδευση

Η κριτική προσέγγιση στο ψηφιακό περιβάλλον βασίζεται σε ορισμένες βασικές δεξιότητες και στάσεις, όπως η ανίχνευση προκατάληψης ή προπαγάνδας σε κείμενα και εικόνες, ο εντοπισμός της πρωτογενούς πηγής και η επιβεβαίωση της εγκυρότητάς και των προκαταλήψεών της και η κατανόηση των τρόπων (αρκετοί έχουν ήδη αναλυθεί) με τους οποίους οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την προβολή του περιεχομένου (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2020).

Γενικά, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στο Διαδίκτυο πρέπει να αποτελέσει μέρος των προγραμμάτων εκπαίδευσης από τα πρώτα σχολικά χρόνια. Προκειμένου οι μαθητές και οι φοιτητές να γίνουν συνειδητοί χρήστες της πληροφορίας, μπορούν να αξιοποιηθούν διαδραστικά μαθήματα, μελέτες περίπτωσης και εμπειρικές προσεγγίσεις με τη χρήση των ίδιων των ψηφιακών μέσων. Παράλληλα, η σύμπραξη τεχνολογικών φορέων, εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων και κρατικών οργανισμών είναι απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια κατά της παραπληροφόρησης. Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα του Reuters Institute (2023), το 40% των χρηστών του διαδικτύου δήλωσαν ότι δυσκολεύονται να διακρίνουν αξιόπιστες και μη αξιόπιστες πηγές στο Διαδίκτυο, κάτι που καθιστά τις δεξιότητες κριτικής σκέψης ακόμα πιο σημαντικές για την επαγγελματική τους κατεύθυνση.

4.3) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.3.1) Εισαγωγή στην έννοια του data literacy

Τα δεδομένα έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον σημαντικότερους και πολυτιμότερους πόρους, αντίστοιχης σημασίας με εκείνη που είχε το πετρέλαιο στην προηγούμενη βιομηχανική εποχή. Τα δεδομένα βρίσκονται παντού: καταγράφονται από αισθητήρες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές υγείας, συστήματα εκπαίδευσης, εμπορικές πλατφόρμες, συσκευές καθημερινής χρήσης και αμέτρητες άλλες πηγές. Η ικανότητα κατανόησης, ερμηνείας και αξιοποίησης των δεδομένων, στα αγγλικά *data literacy*, καθίσταται λοιπόν αναγκαία για κάθε πολίτη.

Η ανάγκη για κατανόηση και ερμηνεία δεδομένων δεν είναι απλώς θεωρητική: επιβεβαιώνεται και από την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και διαδικτυακής εκπαίδευσης από πολίτες όλων των ηλικιών. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το Α' τρίμηνο του 2024, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού συμμετείχε σε δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση *online* σεμιναρίων και η χρήση οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού. Τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν βασικές δεξιότητες *data literacy*, ώστε να μπορούν οι πολίτες να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για τη συνεχή μάθησή τους (βλ. παράρτημα Α, πίνακας 2).

Αν και σχετίζεται με την κριτική ικανότητα, η ανάπτυξη της οποίας αναλύθηκε προηγουμένως, το *data literacy* συνήθως συμπεριλαμβάνει και πληθώρα από πιο συγκεκριμένες δεξιότητες. Δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές γνώσεις χρήσης λογισμικών ή γλωσσών προγραμματισμού, αλλά αφορά την ικανότητα να διαβάζει κανείς πίσω από τα νούμερα, να εντοπίζει μοτίβα, να αναγνωρίζει πηγές και μεθόδους συλλογής δεδομένων, να

κατανοεί τη σημασία και τα όρια των στατιστικών συμπερασμάτων και τελικά, να λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση (Ologbosere, 2023). Αυτές οι δεξιότητες καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικές σε μια κοινωνία στην οποία το αλγοριθμικώς διαδιδόμενο περιεχόμενο αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του περιεχομένου με το οποίο ο μέσος χρήστης αλληλεπιδρά στο Διαδίκτυο.

4.3.2) Απαραίτητες δεξιότητες ενός *data literate* ατόμου

Ιδανικά, ένα άτομο με αναπτυγμένες δεξιότητες *data literacy* πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τι υποδηλώνει ένα διάγραμμα ή μια στατιστική αναφορά, να εντοπίσει λάθη ή παραπλανητικές χρήσεις δεδομένων στα ΜΜΕ ή στο Διαδίκτυο, να διαχειριστεί και να παρουσιάσει βασικά δεδομένα με εργαλεία όπως το *Excel* ή το *Google Sheets* αλλά και να συμβάλει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε αποδείξεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιβάλλοντα όπως οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η δημόσια διοίκηση, όπου τα δεδομένα καθοδηγούν στρατηγικές, πολιτικές και ενέργειες (Hussain et al., 2024).

Ωστόσο, παρά την τεράστια σημασία της, η δεξιότητες αυτές συχνά υποτιμούνται ή παραμελούνται. Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται στη διδασκαλία εργαλείων ή στην αποστήθιση θεωρητικών εννοιών, χωρίς να καλλιεργούν ουσιαστικά τη δυνατότητα του μαθητή ή φοιτητή να ερμηνεύει και να αξιολογεί δεδομένα σε ρεαλιστικά, καθημερινά πλαίσια. Αποτέλεσμα είναι ακόμη και μορφωμένοι ή τεχνικά καταρτισμένοι επαγγελματίες να δυσκολεύονται να εντοπίσουν προκαταλήψεις στα δεδομένα ή να αντιληφθούν πώς ο τρόπος συλλογής και παρουσίασής τους μπορεί να επηρεάζει την ερμηνεία τους (Schenck et al., 2024). Μάλιστα, οι δεξιότητες που απαρτίζουν την έννοια του *data literacy* έχουν ήδη ενταχθεί ως βασικές δεξιότητες σε προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ξεκινώντας ακόμα και από το δημοτικό (Ologbosere, 2023· Institute for Citizen-Centred Service, 2023).

Όπως ήδη γίνεται σε κάποιες χώρες, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων μπορεί να ξεκινήσει ήδη από τη σχολική ηλικία, μέσω της ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων από την καθημερινή ζωή των παιδιών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούν να προταθούν πρακτικά έργα, ομαδικές εργασίες και χρήση εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων. Γενικά πρέπει να τονιστεί η χρησιμότητα

της βιωματικής μάθησης, για παράδειγμα μέσω της επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνουν ανάλυση πραγματικών δεδομένων, της παρακολούθησης εργαστηρίων με χρήση υπολογιστικών εργαλείων και της ενσωμάτωσης διαθεματικών project. Είναι σημαντικό τα εκπαιδευτικά προγράμματα να περιλαμβάνουν ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (*case studies*), ασκήσεις κριτικής σκέψης πάνω σε στατιστικά παραδείγματα και συνεργατικές δραστηριότητες όπου οι μαθητές ερευνούν, συζητούν και ερμηνεύουν αυθεντικά δεδομένα.

4.3.3) Σημασία του data literacy

Η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και χρήσης δεδομένων είναι πλέον αναγκαία σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων που κατανοεί να επεξεργάζεται, να αναλύει και να εξάγει δεδομένα από πλατφόρμες όπως το *Google Analytics* ή το *Power BI* μπορεί να αποδώσει σημαντικά καλύτερα στην κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Hamid et al., 2024).

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για το 2025 στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων, η ανάλυση δεδομένων αναδεικνύεται ως η κορυφαία τεχνολογική δεξιότητα που αναμένεται να αυξηθεί σε αξία, με ποσοστό 76%. Αυτό υποδηλώνει τη συνεχή έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, η Deloitte επισημαίνει ότι η έλλειψη εγγραμματοσύνης στα δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια παραγωγικότητας, εκτιμώμενη σε πέντε ημέρες ανά εργαζόμενο ετησίως, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις επιχειρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες τονίζουν με διάφορους τρόπους τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο (Deloitte Insights, 2025).

Τελικά, η σύνδεση της έννοιας με το βασικό ζήτημα της εργασίας εντοπίζεται στο ότι ένα άτομο με σωστές γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων είναι πιο θωρακισμένο απέναντι στην παραπληροφόρηση. Η επίκληση χαοτικών ή μυστηριωδών στατιστικών, είτε παραποιημένων είτε επινοημένων, αποτελεί βασική τακτική κακόβουλων ατόμων που επιχειρούν, με ιδιοτελή σκοπό, να πείσουν το κοινό για ψευδείς πληροφορίες. Ο πολίτης με

αναπτυγμένο *data literacy* είναι, επομένως, καλύτερα προετοιμασμένος να αναγνωρίσει και να απορρίψει τέτοιες πρακτικές.

4.4) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

4.4.1) Σημασία δεξιοτήτων συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη

Στενά συνδεδεμένη με το *data literacy* είναι και η ικανότητα συνεργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη, που δε πρέπει να περιορίζεται μόνο στη τεχνική κατανόηση ενός αλγορίθμου ή στη χρήση ενός εργαλείου. Πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ικανότητα να εργάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος πλάι σε πληθώρα από «έξυπνα» συστήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στο έπακρο (Ruiz-Rojas et al., 2024).

Ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του ChatGPT το 2022, η τεχνολογία γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης (*generative artificial intelligence – generative AI*) εδραιώθηκε ως ένας από τους πιο καινοτόμους τομείς έρευνας, με τις εφαρμογές της να επηρεάζουν άμεσα αμέτρητους τομείς (Liu et al., 2024). Η συνεργασία και σωστή χρήση αυτής της τεχνολογίας συμπεριλαμβάνει δεξιότητες όπως την κριτική σκέψη και ερμηνεία δεδομένων, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, την κατανόηση των περιορισμών και των προκαταλήψεων των αλγορίθμων, την ικανότητα ανάθεσης κατάλληλων εργασιών στα κατάλληλα συστήματα και τη συναισθηματική νοημοσύνη που απαιτείται για τον συντονισμό ανθρώπων και μηχανών (Yatani et al., 2024). Παρατηρούμε πως η λίστα δεξιοτήτων συνάδει αρκετά με τη λίστα δεξιοτήτων του τομέα του *data literacy*. Αυτό δεν είναι τυχαίο ή περίεργο, καθώς μια σωστή χρήση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT απαιτεί επαφή με μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων.

4.4.2) Τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινη εξειδίκευση

Η τεχνητή νοημοσύνη, αν και συνδέεται με σοβαρούς κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αγορά εργασίας, εν τέλει επανακαθορίζει τους επαγγελματικούς ρόλους και τις απαραίτητες δεξιότητες. Η ιατρική διάγνωση, η νομική συμβουλευτική ή η εκπαιδευτική διδασκαλία δεν θα εκλείψουν απαραίτητα με την είσοδο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, οι επαγγελματίες σε αυτούς τους τομείς μπορούν να

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να αυτοματοποιήσουν χρονοβόρες διαδικασίες και να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ήδη, για παράδειγμα, αναλυτές δεδομένων, προγραμματιστές και επιχειρηματίες χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία τους (Baidoo-Anu et al., 2023 · Khaleel et al., 2024). Η πραγματική αξία έγκειται τελικά στο να αξιοποιεί κανείς τα κατάλληλα προγράμματα στρατηγικά και υπεύθυνα.

4.4.3) Διαχείριση περιεχομένου που παράγεται από γεννητική τεχνητή νοημοσύνη

Όπως ήδη αναλύθηκε, μεγάλο μέρος του περιεχομένου που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο παράγεται ή επεξεργάζεται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και συχνά καταλαμβάνει πρωταγωνιστική θέση στα *feeds* των χρηστών. Ανατρέξτε στα προηγούμενα τμήματα της εργασίας για μια πιο εκτενή ανάλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και των μεθόδων και ελλειμματικών δεξιοτήτων που το προκαλούν. Έτσι, η ικανότητα να εντοπίζει κανείς πότε ένα κείμενο, εικόνα ή βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να κρίνει την ποιότητα και την αξιοπιστία του, καθίσταται κρίσιμη για την αποφυγή παραπληροφόρησης και την υπεύθυνη χρήση της πληροφορίας. Ένα άτομο με ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να θέτει στοχευμένες ερωτήσεις, να φιλτράρει την παραπληροφόρηση και τις λανθασμένες απαντήσεις όπου χρειάζεται, να συνδυάζει την έξοδο της πληροφορίας με τη δική του προσωπική κρίση και τελικά να αναλαμβάνει ευθύνη για τις αποφάσεις του (Βαζούρα, 2024).

4.4.4) Νέα παιδεία που συνδυάζει συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με την Βαζούρα (2024), η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να στραφεί άμεσα προς την καλλιέργεια των καταλλήλων δεξιοτήτων συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζονται στοχευμένες δραστηριότητες και σεναρία συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής (όπως η επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης), παράλληλα με ηθική εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και με μια διαθεματική προσέγγιση που συνδέει την τεχνολογία με τις θετικές επιστήμες και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές. Εν τέλει, ένα άτομο που συνεργάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί με ευελιξία, υπευθυνότητα και διορατικότητα (Baidoo-Anu et al., 2023).

4.5) ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

4.5.1) Αναγκαιότητα ψηφιακής δεοντολογίας

Στο πρώτο τμήμα της εργασίας, αναλύσαμε διάφορες κοινωνικές, ψυχοσωματικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις μίας μόνο τεχνολογικής καινοτομίας — των αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων. Τίθενται διλήμματα σχετικά με ζητήματα όπως η ιδιωτικότητα, η υγεία, η ασφάλεια, η οικονομία, η ακραιοποίηση και η κοινωνική πόλωση. Παρατηρούμε έτσι να αναδύεται η αναγκαιότητα μιας βαθύτερης ηθικής συνείδησης σχετικά με την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών με τέτοιο αντίκτυπο.

Η τεχνολογική ηθική ασχολείται με το σύνολο των αρχών και αξιών που καθοδηγούν τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Είναι ένα φιλοσοφικό πεδίο μελέτης όπου η ηθική, η επιστήμη της επικοινωνίας και η επιστήμη των υπολογιστών διασταυρώνονται (Fuchs, 2023). Από πλευράς ηθικής δεν περιοριζόμαστε στο ερώτημα αν κάτι είναι τεχνικά εφικτό, αλλά αναρωτιόμαστε αν κάτι είναι ηθικά θεμιτό και γιατί. Αυτή η ανάγκη ανάλυσης εκτείνεται σε πολλά πεδία, όπως την ιδιωτικότητα και προστασία των προσωπικών δεδομένων, την μεροληψία και τις επιπτώσεις απρόσωπων αλγορίθμων — όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλγόριθμοι εξατομικευμένων προτάσεων — καθώς επίσης και με τη ψηφιακή παρενόχληση, τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις και το δίκαιο στο Διαδίκτυο.

4.5.2) Σημασία της σωστής ενημέρωσης

Σήμερα, οι περισσότεροι χρήστες, ακόμη και επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας, δεν διαθέτουν επαρκή παιδεία για τα πιθανά ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την τεχνολογία. Η ψηφιακή δεοντολογία δεν διδάσκεται συστηματικά ούτε στα σχολεία ούτε στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα η κοινωνία να παραμένει απροετοίμαστη απέναντι σε φαινόμενα όπως η παραπληροφόρηση μέσω deepfakes και άλλων τεχνικών, η εκμετάλλευση της προσοχής, η κανονικοποίηση της τεχνολογικής επιτήρησης, η αλόγιστη διαρροή προσωπικών δεδομένων και ο αποκλεισμός ευάλωτων ομάδων από ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αλγοριθμικών περιορισμών (Al-Khazraji, 2023· Gohal et al., 2023).

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δεξιάτητας απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει τη γνώση της τεχνολογίας με φιλοσοφία, νομική, ψυχολογία, ιατρική και

κοινωνιολογία. Όπως και στα προηγούμενα τμήματα της παρούσας εργασίας, έτσι και εδώ κρίνεται απαραίτητο να προταθεί η στροφή του εκπαιδευτικού συστήματος — και γενικά των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων — σε πιο εξειδικευμένη σπουδή θεμάτων ψηφιακής δεοντολογίας και ηθικής. Για παράδειγμα, παραμένοντας στον βασικό άξονα της παρούσας εργασίας, κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να εξετάζουν, με απλά και γλαφυρά σενάρια, τις επιπτώσεις των αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων στην πρόσληψη της πληροφορίας, την ψυχική υγεία, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και άλλων ζητημάτων. Σημαντικό είναι η τεχνολογία ούτε να δαιμονοποιείται ούτε να θεοποιείται, αλλά να γίνεται αντικείμενο λεπτομερούς στοχασμού.

4.5.3) Δεξιότητες ψηφιακής δεοντολογίας

Εν τέλει, κάποιος με καλή κατάρτιση στην ψηφιακή δεοντολογία πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις ηθικές συνέπειες των τεχνολογιών — όποιες κι αν είναι αυτές — που χρησιμοποιεί ή αναπτύσσει, να συμμετέχει σε δημόσιους διαλόγους για τα όρια και τους κανόνες της ψηφιακής ζωής και τελικά, να λειτουργεί ως «ηθικός πυλώνας» μέσα σε ομάδες τεχνολογικής ανάπτυξης. Ακαδημαϊκοί συγγραφείς όπως ο Luciano Floridi (2013) τονίζουν την σημασία ενός χρήστη που εμφανίζει στοιχεία «ηθικού πυλώνα», που δηλαδή γνωρίζει και κατανοεί τις επιπτώσεις των τεχνολογιών.

Εδώ όμως πρέπει να προσθέσουμε και πως, παράλληλα με την σωστή κατανόηση, πρέπει να συνυπάρχει και η θέληση για ηθική αξιοποίηση. Για παράδειγμα, αρκετοί κακόβουλοι πράκτορες που αξιοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλγορίθμους εξατομικευμένων προτάσεων προς όφελός τους, σίγουρα γνωρίζουν πολύ καλά τις επιπτώσεις των πράξεών τους. Άρα, μια ψηφιακή δεοντολογία συνδυάζει ηθική και πρακτική με απώτερο σκοπό μια καλύτερη κοινωνία.

4.6) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ

4.6.1) Ψηφιακή ευεξία και προκλήσεις της τεχνολογικής εποχής

Αναφορικά τώρα με την τελευταία δεξιότητα της παρούσας εργασίας, έχουμε συμπεράνει ότι, παρότι η τεχνολογία προσφέρει πλεονεκτήματα στην καθημερινότητά μας, η ανεξέλεγκτη

χρήση της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία. Γενικά τα υπολογιστικά συστήματα που απευθύνονται στην ψυχαγωγία του ευρέως συνόλου έχουν ως κοινό παράγοντα την διατήρηση της προσοχής του χρήστη. Στα μέσα μαζικής δικτύωσης, αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τους αλγορίθμους εξατομικευμένων προτάσεων, που είναι και το βασικό θέμα αυτής της εργασίας. Υπάρχουν όμως και άλλες πολλές αιτίες — σχεδιαστικές επιλογές — που προκαλούν εθισμό και ψυχοσωματικά ζητήματα και οι λύσεις του προβλήματος είναι γενικές. Θα αναπτυχθούν, λοιπόν, τρόποι διαχείρισης της ψηφιακής ευεξίας ανεξάρτητα του ζητήματος των αλγορίθμων εξατομικευμένων προτάσεων, που όμως θα εφαρμόζουν πλήρως στο ζήτημα. Αρκετοί συμφοιτητές μας έχουν επιχειρήσει να απενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις ή να διαγράψουν προσωρινά εφαρμογές από τα κινητά τους και αναφέρουν βελτίωση στην ψυχική συγκέντρωση και στον ύπνο. Η προσπάθεια για έλεγχο του χρόνου μας στο διαδίκτυο είναι πλέον κοινή εμπειρία στους νέους, ιδιαίτερα εν μέσω εξεταστικής περιόδου.

Με αυτά ως αξιώματα, μπορούμε να πούμε πως η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί. Γενικά, θα χρησιμοποιηθούν συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Center for Humane Technologies (CHT).

4.6.2) Στρατηγικές αυτορρύθμισης και υγιούς χρήσης της τεχνολογίας

Ένας βασικός τρόπος ψηφιακής αυτορρύθμισης είναι η θέσπιση προσωπικών ορίων χρήσης της τεχνολογίας. Ο καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση συσκευών, μέσω εργαλείων όπως τα χρονόμετρα ή οι εφαρμογές παρακολούθησης χρόνου χρήσης (*screen time*), βοηθά αφενός στην κατανόηση των συνηθειών μας και αφετέρου στην αποφυγή της υπερβολικής χρήσης. Η καθιέρωση «ωρών χωρίς οθόνες» και η χρήση λειτουργιών όπως το «μην ενοχλείται», που απενεργοποιούν προσωρινά τις ειδοποιήσεις, ενισχύει περαιτέρω την αποσύνδεση από το ψηφιακό περιβάλλον, πιθανώς επιτυγχάνοντας μια καλύτερη σχέση με την τεχνολογία.

Σε αυτό το πνεύμα, μπορεί μάλιστα να προταθεί και μια πιο ακραία λύση· η πλήρης ανεξάρτηση από «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα. Βέβαια, τέτοιου είδους μέτρα είναι συχνά δύσκολο να εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα, καθώς ο σύγχρονος κόσμος λειτουργεί μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Χρειάζεσαι πλέον «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσεις τραπεζικές συναλλαγές, για να πιστοποιήσεις την ταυτότητά σου, ακόμη

και για να επικοινωνήσεις με τους συγγενείς σου (αν και το συγκεκριμένο ζήτημα ενέχει περισσότερη συζήτηση που υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης εργασίας). Γενικά, για να είναι κάποιος ενεργό μέλος της κοινωνίας σήμερα, χρειάζεται έστω υποτυπώδης πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για κάποιου είδους απεξάρτηση.

4.6.3) Δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας και ευεξία

Πέραν της απεξάρτησης, συστήνεται και η δημιουργική χρήση της τεχνολογίας. Έτσι, αντί η τεχνολογία να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ψυχαγωγία ή παθητική κατανάλωση, μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, που βελτιώνει σωματική και ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει τον χρόνο του δημιουργώντας ψηφιακή τέχνη, αναπτύσσοντας περιεχόμενο (π.χ. *blogs*, *podcasts*, *vlogs*) ή μαθαίνοντας νέες δεξιότητες μέσα από πλατφόρμες όπως το *Coursera* και το *Udemy*. Μελέτες όπως αυτή των Rosič et al. (2021) έχουν συνδέσει την δημιουργική ενασχόληση με ψηφιακές τεχνολογίες με αυξημένη αυτοεκτίμηση, μειωμένα επίπεδα άγχους και ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής όπως η επίλυση προβλημάτων και η συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Η υποστήριξη υγιούς ύπνου είναι επίσης σημαντική, καθώς το μπλε φως των οθονών και γενικά η απασχόληση με την τεχνολογία πριν τον ύπνο, έχει συνδεθεί με μειωμένη ποιότητά του (Harvard Health, 2024). Συστήνεται αποσύνδεση από τις οθόνες αρκετή ώρα πριν τον ύπνο, χρήση εφαρμογών που μειώνουν το μπλε φως (όπως το *Night Shift*, το *f.lux* ή ακόμη και η εγγενή λειτουργία του ίδιου του *Android* λειτουργικού συστήματος στα κινητά), δημιουργία ήρεμου περιβάλλοντος ύπνου και ενασχόληση με χαλαρωτικές δραστηριότητες πριν τον ύπνο.

5) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία εξέτασε εκτενώς τις διάφορες πλευρές των αλγορίθμων προσωποποιημένων προτάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η τεχνολογία — όπως, για παράδειγμα, τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες, την άνεση πλοήγησης και τη δυνατότητα ακριβούς ενημέρωσης — έχει, ωστόσο και αρνητικές επιπτώσεις, που αφορούν τόσο στο άτομο όσο και στη λειτουργία της κοινωνίας.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι βασικοί κίνδυνοι της χρήσης των αλγορίθμων προσωποποιημένων προτάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φαινόμενα, όπως τα *filter bubbles*, ενισχύουν τον ιδεολογικό αποκλεισμό και την κοινωνική αντιπαράθεση, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Η πρακτική του *shadow-banning* λειτουργεί σαν μια σιωπηρή μορφή λογοκρισίας, απαγορεύοντας την έκφραση γνώμης, χωρίς όμως να υπάρξει διαφάνεια. Ταυτόχρονα, η πληροφορία που διακινείται παραπλανά το κοινό, καθώς τα αλγοριθμικά συστήματα δίνουν έμφαση στα περιεχόμενα που προκαλούν αίσθηση, χωρίς να ελέγχουν πάντα την αξιοπιστία τους.

Ως φοιτητές που μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, βιώσαμε προσωπικά την έλξη και ταυτόχρονα την παγίδα των αλγοριθμικών ροών. Οι αλγόριθμοι, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να τραβούν το ενδιαφέρον του χρήστη, αποτελούν αιτία ψηφιακής εξάρτησης, επηρεάζουν την ψυχολογία του ατόμου, αυξάνουν το άγχος και μέσω της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς και μέσω της γνωστικής υπερφόρτωσης. Επιπλέον, η συλλογή και η εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση δημιουργούν σημαντικά ζητήματα απορρήτου και διαφάνειας, με απειλή να ανατρέπουν τα θεμέλια των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Ως απάντηση σε αυτά τα φαινόμενα, προτάθηκαν λύσεις που αφορούν την εκπαίδευση, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην τεχνολογική παιδεία, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ενίσχυση της διαφάνειας μέσω θεσμικών μέσων. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων, η ανάπτυξη ικανοτήτων για την ευθύνη και τη βιώσιμη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η ενσωμάτωση ηθικών κανόνων στην εκπαίδευση αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα δίκαιο και ασφαλές ψηφιακό μέλλον. Τέλος, η

αναβάθμιση του νομικού πλαισίου, όπως το *GDPR* και ο κανονισμός *ePrivacy* και η διασυννοριακή συνεργασία για την εφαρμογή τους είναι οι κύριοι τρόποι προστασίας των χρηστών από καταχρήσεις και αυξάνουν την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η τεχνολογία δεν είναι από τη φύση της επικίνδυνη. Όπως κάθε εργαλείο, η ηθική της χρήση εξαρτάται από τον σκοπό, το πλαίσιο και την πρόθεση με την οποία αξιοποιείται. Αντί να προσεγγίζεται με φόβο ή άκριτη αποδοχή, απαιτείται να αξιολογείται με κριτικό πνεύμα, ώστε να διαμορφωθεί ένα ψηφιακό σύστημα που προάγει τη γνώση, τον δημοκρατικό διάλογο, την ατομική ελευθερία και το συλλογικό καλό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α: Πίνακες

	2023	%	2024	%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 16 - 74 ΕΤΩΝ	7.557.544	100,0	7.465.208	100,0
Πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο κατά το Α' τρίμηνο των ετών	6.424.685	85,0	6.441.874	86,3
Πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο οποτεδήποτε στο έτος	6.603.752	87,4	6.637.152	88,9
Πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών που έκανε χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους αναφοράς έως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους αναφοράς	5.066.984	67,0	4.951.126	66,3
Πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών που υπέβαλε ηλεκτρονικά τη φορολογική του δήλωση από τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους αναφοράς έως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους αναφοράς ⁽¹⁾	784.890	12,0	1.087.830	16,9
Πληθυσμός ηλικίας 16 - 74 ετών που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές κατά το Α' τρίμηνο των ετών ⁽²⁾	3.650.262	55,3	4.044.206	62,8
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΑΣ (με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16 - 74 ετών)	3.711.296	100,0	3.666.159	100
Αριθμός νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία	3.225.170	86,9	3.185.534	86,9

(1) ποσοστό επί του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το Α' τρίμηνο 2024.

(2) ποσοστό επί του πληθυσμού ηλικίας 16 - 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο οποτεδήποτε.

Πίνακας 1: Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα (ΕΛΣΤΑΤ, 2024)

Ηλεκτρονική εκπαίδευση	Ποσοστιαία (%) συμμετοχή ατόμων ηλικίας 16 - 74 ετών
Ψηφιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες	26,2
Παρακολούθηση online σεμιναρίου ή μαθήματος	22,8
Χρήση online εκπαιδευτικού υλικού (οπτικοακουστικό υλικό, software, ηλεκτρονικά εγχειρίδια, εφαρμογές) πέραν του υλικού που αφορά στην παρακολούθηση πλήρους online εκπαιδευτικού προγράμματος	11,1
Επικοινωνία με τους διδάσκοντες ή άλλους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν το πρόγραμμα μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων, όπως Webex, Zoom, MS Teams, Google Classroom, Google Meet, Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο – e-class, πλατφόρμα e-me, Ψηφιακή Ακαδημία πολιτών κ.ά.)	10,7
Λόγοι πραγματοποίησης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης	
Για εκπαιδευτικό λόγο (π.χ. για το σχολείο, το Πανεπιστήμιο)	51,4
Για επαγγελματικό λόγο ή για λόγο που σχετίζεται με την εργασία	46,3
Για προσωπικό λόγο	34,7

Πίνακας 2: Ηλεκτρονική εκπαίδευση, Α΄ τρίμηνο 2024 (ΕΛΣΤΑΤ, 2024)

YouTube, TikTok, Instagram and Snapchat top the list for teens

% of U.S. teens ages 13 to 17 who say they ever use the following apps or sites

Note: Those who did not give an answer are not shown.

Source: Survey of U.S. teens conducted Sept. 18-Oct. 10, 2024.

"Teens, Social Media and Technology 2024"

PEW RESEARCH CENTER

Γράφημα 1: Ποσοστά χρήσης κοινωνικών δικτύων από Αμερικανούς εφήβους ηλικίας 13–17 ετών, κατά την περίοδο 2014–2024. Παρατηρείται σημαντική άνοδος στη χρήση του YouTube και του TikTok, καθώς και ραγδαία πτώση του Facebook, γεγονός που αντανακλά τις νέες προτιμήσεις και την ενίσχυση της αλγοριθμικής προσωποποίησης των πλατφορμών (Pew Research Center, 2024).

48% of teens say social media harm people their age, up from 32% in 2022

% of U.S. teens ages 13 to 17 who say social media have (a) ___ effect on people their age

75%

Note: Those who did not give an answer are not shown.

Source: Survey conducted Sept. 18-Oct. 10, 2024.

"Teens, Social Media and Mental Health"

PEW RESEARCH CENTER

Γράφημα 2: Ποσοστό εφήβων που πιστεύουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα βλάπτουν τους συνομηλίκους τους στις ΗΠΑ την περίοδο 2022–2024 (Pew Research Center, 2025).

Παράρτημα Γ: Συνεντεύξεις

Απόψεις νέων πολιτών γύρω από την παραπληροφόρηση και την πολιτική αξιοπιστία
Ενδεικτικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις τις περιόδου 2019–2020 (Νικολάου, 2020).

Συνέντευξη 1 – Γυναίκα, 25 ετών, Φοιτήτρια Φιλολογίας

«Ακούγοντας αυτά τα δύο σχόλια θεωρώ δεδομένο ότι έχει γίνει μια τέτοια δήλωση με σαφή τρόπο, περί επταημέρου.»

«Θα μου ήταν αδιάφορο γιατί εάν δεν υπήρχε κάποια επιπλέον απόδειξη ότι όντως αυτό το πρόσωπο είναι ο πατέρας του Τσίπρα δεν θα του έδινα βάση ούτε δηλαδή θα κινούμουν θετικά ούτε αρνητικά.»

«Αυτή η σελίδα λέει βλακειές γιατί είναι σαφές ότι μέσω της συνέντευξης τύπου υπάρχει μια τοποθέτηση για το γεγονός.»

«Όχι δεν εμπλέκομαι καθόλου. Δεν το θεωρώ ωφέλιμο.»

«Είναι σημαντική η εξακρίβωση και η διασταύρωση των πληροφοριών και κυρίως γνωρίζω εξ αρχής το ποιόν της πηγής από την οποία παίρνω την είδηση και το λαμβάνω υπόψη καθ' όλη την επεξεργασία της.»

Συνέντευξη 2 – Άντρας, 25 ετών, Άνεργος, Απόφοιτος Πολυτεχνείου

«Όχι δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ έντονη παραπληροφόρηση.»

«Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με τα σχόλια δημιουργεί αντίστοιχη παραπληροφόρηση με πολλές πηγές γιατί ο καθένας λέει διάφορα.»

«Δεν θεωρώ ότι ειδικά σήμερα μια φωτογραφία μπορεί να αποδείξει το οτιδήποτε... οποιαδήποτε φωτογραφία μπορεί να είναι φτιαχτή.»

«Ένα απόσπασμα από ένα βίντεο δεν το θεωρώ έγκυρη πηγή ούτως ώστε να θεωρήσω ότι ειπώθηκε ακριβώς αυτό.»

«Το σάιτ έχει βγάλει ψευδείς πληροφορίες εφόσον ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη μέρα έχει κάνει δηλώσεις.»

Συνέντευξη 3 – Άντρας, 25 ετών, Άνεργος, Απόφοιτος Πολυτεχνείου

«Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του διχασμού των απόψεων στην Ελλάδα (...) με κάνουν να μην εμπιστεύομαι ούτε την μία ούτε την άλλη και να μην ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί.»

«Ο δικός μου τρόπος για να εξακριβώσω, είναι διαβάζοντας για το ίδιο θέμα πολλές διαφορετικές πηγές.»

«Θεωρώ ότι η αστυνομία έκανε κατάχρηση δικαιωμάτων στην οικογένεια (...) και όλο αυτό το σκηνικό που στήσανε ήταν μια κάλυψη.»

Συνέντευξη 4 – Άντρας, 30 ετών, Εργαζόμενος, Απόφοιτος Σχολής Εμποροπλοιάρχων

«Όχι τόσο (ευχαριστημένος από ειδήσεις) γιατί πιστεύω γίνονται πολλές παρεμβάσεις.»

«Προβαίνω σε διασταύρωση διαβάζοντας πολλές πηγές αλλά πάλι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ποιότητα.»

«Όσο πιο καλά δομημένη και πιο πλήρης είναι (η είδηση), με πείθει για το σωστό της.»

«Σπανίως (διαβάζω πηγές χωρίς επώνυμη υπογραφή) γιατί όποιος δεν γράφει το όνομά του η πηγή είναι αβέβαιη και πιθανόν με κρυφό σκοπό.»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία και κεφαλαία βιβλίων

Fisher, M. (2022) *The Chaos Machine: The Inside Story of How Social Media Rewired Our Minds and Our World*. New York: Little, Brown and Company.

Herman, E.S. and Chomsky, N. (1988) *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.

Pariser, E. (2011) *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. New York: Penguin Press.

Άρθρα

Al-Khazraji, S.H., Saleh, H.H., Khalid, A.I. and Mishkhal, I.A. (2023) 'Impact of deepfake technology on social media: Detection, misinformation and societal implications', *The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM)*, 23, pp. 429–441. <https://doi.org/10.55549/epstem.1371792>.

Arguedas, A.R., Robertson, C.T., Fletcher, R. and Nielsen, R.K. (2022) 'Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review', *Reuters Institute for the Study of Journalism*. <https://doi.org/10.60625/risj-etxj-7k60>.

Arenz, A., Meier, A. and Reinecke, L. (2023) 'Social comparison on social media and mental health: A scoping review', in Ziegele, M., Kümpel, A.S. and Dienlin, T. (eds.) *Jahrestagung der DGPK-Fachgruppe Rezeptions- und Wirkungsforschung 2022: Tagungsband*. Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft e.V., pp. 7–40. <https://doi.org/10.21241/ssoar.87700>

Baidoo-Anu, D. and Owusu Ansah, L. (2023) 'Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning'. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4337484>

Basu, S. and Sudheer, C.V. (2017) 'Addiction to social media: A review', *International Journal of Recent Scientific Research*, 8(4), pp. 16345–16349. Available at: <http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0804.0133> (Accessed: 19 March 2025).

- Bozdag, E. (2013) 'Bias in algorithmic filtering and personalization', *Ethics and Information Technology*, 15(3), pp. 209–227. <https://doi.org/10.1007/s10676-013-9321-6>
- Chitra, U. and Musco, C. (2020) 'Analyzing the impact of recommendation systems on polarization', *WSDM '20: Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data Mining*, pp. 115–123. <https://doi.org/10.1145/3336191.3371825>
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W. and Starnini, M. (2021) 'The echo chamber effect on social media', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Diepeveen, S., Gascoigne, A. and Johnson, C. (2022) 'User perspectives on digital literacy and critical thinking', *Development Policy Review*, 40(1), pp. 89–108. <https://doi.org/10.1111/dpr.12671>
- Fahimirad, M. and Kotamjani, S.S. (2018) 'Critical thinking and AI in education', *International Journal of Educational Research*, 87, pp. 60–70. <https://doi.org/10.5296/ijld.v8i4.14057>
- Hsu, C.-C., Ajorlou, A. and Jadbabaie, A. (2022) 'Persuasion, news sharing, and cascades on social networks', *SSRN Scholarly Paper No. 3934010*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3934010>
- Hussain, N. and Phulpoto, S. (2024) 'Digital literacy: Empowering individuals in the digital age', *Assyfa Learning Journal*, 2(2), pp. 70–83. <https://doi.org/10.61650/alj.v2i2.231>
- Kaplan, A. and Haenlein, M. (2020) 'Rulers of the world, unite! The challenges and opportunities of artificial intelligence', *Business Horizons*, 63(1), pp. 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.003>
- Liu, J., Chen, K. and Lyu, W. (2024) 'Embracing artificial intelligence in the labour market: the case of statistics', *Humanities and Social Sciences Communications*, 11, p. 1112. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03557-6>
- Meynadier, J., Malouff, J.M., Schutte, N.S. et al. (2025) 'Designing for engagement: a cognitive perspective on addictive social media systems', *Journal of Digital Behavior*, 8(2), pp. 45–63. <https://doi.org/10.1007/s11469-024-01440-8>

- Ologbosere, O.A. (2023) 'Data literacy and higher education in the 21st century', *IASSIST Quarterly*, 47(3–4). <https://doi.org/10.29173/iq1082>
- Risius, M. and Blasiak, K.M. (2024) 'Shadowbanning', *Business & Information Systems Engineering*, 66(6), pp. 817–829. <https://doi.org/10.1007/s12599-024-00905-3>
- Savolainen, L. (2022) 'The shadow banning controversy: perceived governance and algorithmic folklore', *Media, Culture & Society*, 44(6), pp. 1091–1109. <https://doi.org/10.1177/01634437221077174>
- Veldhuis, A., Lo, P.Y., Kenny, S. and Antle, A.N. (2025) 'Critical Artificial Intelligence literacy: A scoping review and framework synthesis', *International Journal of Child-Computer Interaction*, 43, p. 100708. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2024.100708>
- Voggenreiter, A., Brandt, S., Putterer, F., Frings, A. and Pfeffer, J. (2023) 'The role of likes: How online feedback impacts users' mental health', *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11914>
- Zhang, S. et al. (2024) 'Rethinking human-AI collaboration in complex medical decision making: A case study in sepsis diagnosis', *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*, Article 445, pp. 1–18. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642343>
- Zhang, M. and Liu, Y. (2021) 'A commentary of TikTok recommendation algorithms in MIT Technology Review 2021', *Fundamental Research*, 1(6), pp. 846–847. <https://doi.org/10.1016/j.fmre.2021.11.015>

Πανεπιστημιακές εργασίες

- Κακούτη, Ε. (2024) *Η προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ο κανονισμός e-Privacy στην ΕΕ, νομικές προκλήσεις και προοπτικές*. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
- Νικολάου, Π. (2020) *Ψευδείς ειδήσεις: Μια έρευνα αναφορικά με την κατασκευή τους καθώς και με τον τρόπο πρόσληψής τους από τους νέους*. Διπλωματική εργασία. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Αθήνα.

Κρατικές, θεσμικές και διαδικτυακές πηγές

ΕΛΣΤΑΤ (2024) *Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα: έτος 2024*. Available at:

<https://www.statistics.gr/documents/20181/929ceecb-9d23-70df-762f-286cca4a81da>

(Accessed: 5 June 2025).

Παπαντζίκου, Ζ. and Αναστασία, Β. (2021) 'Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο – Fake news - Διάδοση και Αντιμετώπιση', *Infolaw Journal*. Available at:

<https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/article/view/8456/8127> (Accessed: 11 May

2025).

Casalegno, F. (2022) 'Recommender systems—A complete guide to machine learning models', *TDS Archive*. Available at: <https://medium.com/data-science/recommender-systems-a-complete-guide-to-machine-learning-models-96d3f94ea748> (Accessed: 7 March 2025).

Center for Humane Technology (n.d.) *Our Mission*. Available at:

<https://www.humanetech.com/> (Accessed: 21 March 2025).

Commission, E. (2024) *Youth survey 2024, Eurobarometer*. Available at:

<https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3392> (Accessed: 7 June 2025).

Deloitte Insights (2025) *2025 Investment Management Outlook: Trends Shaping the Future*. Available at: <https://www2.deloitte.com/insights> (Accessed: 12 April 2025).

Eurolife FFH (n.d.) 'Παραπληροφόρηση & fake news στο διαδίκτυο: Πώς να προστατευτείς από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων'. Available at: <https://www.eurolife.gr/el-GR/Blog/articles/asfaleia-cyber-parapliroforisi-sto-diadiktyo> (Accessed: 17 March 2025).

European Commission (2021) *Tackling online disinformation: a European approach*.

Available at: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation>

(Accessed: 1 May 2025).

European Data Protection Supervisor (EDPS) (n.d.) *ePrivacy Directive*. Available at: https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/eprivacy-directive_en (Accessed: 3 May 2025).

GDPR.eu (n.d.) *What is GDPR?*. Available at: <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/> (Accessed: 12 May 2025).

Greek Ministry of Digital Governance (2020) *National AI Strategy 2020–2025*. Athens: Ministry of Digital Governance. Available at: <https://www.trade.gov/market-intelligence/greece-information-technology-national-ai-strategy> (Accessed: 7 June 2025).

Institute for Citizen-Centred Service (2023) *Data Literacy in the Public Sector: Training the Workforce of Tomorrow*. Government of Canada. Available at: <https://iccs-isac.org/assets/uploads/research-repository/JC-Research-Report-Data-Literacy-in-the-Public-Sector-July-2023.pdf> (Accessed: 7 June 2025).

Nickerson, R.S. (1998) ‘Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises’, *Review of General Psychology*, 2(2), pp. 175–220. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175>

Pew Research Center (2024) ‘Teens, Social Media and Technology’. Available at: <https://www.pewresearch.org/internet/2024/12/12/teens-social-media-and-technology-2024/> (Accessed: 5 June 2025).

Pew Research Center (2025) ‘Teens, Social Media and Mental Health’. Available at: <https://www.pewresearch.org/internet/2025/04/22/teens-social-media-and-mental-health/> (Accessed: 5 June 2025).

Reuters Institute (2023) *Digital News Report 2023*. Available at: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk> (Accessed: 2 May 2025).

UNC Health (2023) ‘The impact of social media on mental health’. Available at: <https://www.unchealthcare.org> (Accessed: 17 March 2025).

UNC Health Caldwell (2023) ‘Doom scrolling and its effect on your mental health’. Available at: <https://www.caldwellmemorial.org/wellness/wellbeing-with->

[caldwell/doom-scrolling-and-its-effect-on-your-mental-health/](#) (Accessed: 21 May 2025).

Williamson, D.A. (2022) 'User trust in social platforms is falling, according to our new study', *EMARKETER*. Available at: <https://www.emarketer.com/content/user-trust-social-platforms-falling-according-our-new-study> (Accessed: 12 March 2025).

Wong, Q. (2019) 'Twitter faces \$250 million lawsuit over allegations it "shadow bans" conservatives', *CNET*. Available at: <https://www.cnet.com/news/politics/twitter-faces-250-million-lawsuit-over-allegations-it-shadow-bans-conservatives/> (Accessed: 2 April 2025).

World Health Organization (n.d.) *Homepage*. Available at: <https://www.who.int/> (Accessed: 30 March 2025).